

BACIAS HIDROGRÁFICAS COM RESERVATÓRIOS: SELEÇÃO DE UM MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO

Nathalia Drummond Marques da Silva¹; Letícia Santos de Lima² & Diego Rodrigues Macedo³

RESUMO – Modelos hidrológicos são ferramentas destinadas a representar adequadamente os processos hidrológicos em bacias hidrográficas. Para o seu emprego efetivo, a escolha deve ser criteriosa, buscando definir os elementos prioritários para o propósito do estudo. O Brasil, cuja eletricidade provém sobretudo de usinas hidrelétricas, apresenta diversas bacias hidrográficas extensas com reservatórios para regulação de água. Tendo isso em vista, este trabalho de revisão objetivou comparar modelos hidrológicos encontrados na literatura para auxiliar a seleção do mais apropriado para grandes bacias com reservatórios. Os modelos revisados incluíram: VIC, MIKE SHE, SWAT, HEC-HMS e MGB-IPH. A partir de uma pesquisa bibliográfica os modelos foram organizados segundo os critérios: (1) integração com sistemas de informações geográficas (SIG), (2) tamanhos das bacias de aplicação, (3) existência de adaptação para modelagem em bacias com reservatórios, (4) acesso livre, (5) comunidade ativa para suporte e (6) atualização regular. Entre estes modelos, observou-se que quatro podem ser aplicados para grandes bacias com reservatórios: VIC, SWAT, HEC-HMS e MGB-IPH. Porém, o método para representação de reservatórios, tanto em VIC quanto em MGB-IPH, exige familiaridade com linguagem de programação. HEC-HMS precisa associar os resultados obtidos a outro programa para inclusão das regras de operação, enquanto SWAT permite a inserção destas em módulo específico. Concluiu-se, portanto, que SWAT é o modelo mais apropriado para o caso em questão. Além de ser elaborado para aplicação em grandes bacias e permitir inserção das características e regras de operação de reservatórios na interface SIG, é gratuito, constantemente atualizado e apresenta ampla comunidade para suporte.

Palavras-Chave – SIGs, planejamento de recursos hídricos, modelagem espacialmente explícita.

INTRODUÇÃO

Modelos são uma estrutura simplificada para representar o funcionamento de um conjunto de processos do mundo real (Haggett e Chorley, 1967). A construção de modelos é um exercício inerente ao ser humano na percepção e organização das ideias a respeito do mundo ao redor. O processo decisório em relação a alternativas de ação e a necessidade de se planejar com antecedência para prováveis acontecimentos leva os indivíduos a sistematizar a informação a respeito do seu entorno através de modelos mentais (Semenova e Beven, 2015). Essa representação é parcial, pois reflete a visão de mundo dos indivíduos e a fração da realidade a que se destina (Christofolletti, 1999).

Modelos hidrológicos são ferramentas que objetivam representar adequadamente os processos hidrológicos em bacias hidrográficas, possibilitando a compreensão das respostas dos processos a futuros possíveis (Semenova e Beven, 2015). Para o seu emprego adequado, a escolha do modelo deve ser criteriosa, buscando definir os elementos prioritários para o propósito do estudo. Devem ser compreendidos aspectos como o contexto no qual são aplicados, prioridades de representação de processos, entre outros (Tucci, 2005). Diversos são os modelos hidrológicos disponíveis e, por isso, a escolha pode ser complexa. O Brasil, cuja eletricidade provém sobretudo de usinas hidrelétricas

1) Instituto de Geociências (IGC)/ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo Horizonte – MG, nathalia.florestal@gmail.com

2) Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos (ERH)/UFMG – Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo Horizonte – MG, leticia.lima@ehr.ufmg.br

3) IGC/UFMG – Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo Horizonte – MG, diegorm@ufmg.br

(UHÉs), apresenta bacias hidrográficas extensas com reservatórios de grande porte. Os reservatórios alteram as vazões fluviais consideravelmente, regulando o fluxo e reduzindo a oscilação natural dos níveis d'água. Torna-se, portanto, necessário buscar modelos que incorporem as regras de operação dos reservatórios (EPE, 2018). Nesse sentido, esta revisão bibliográfica objetiva comparar modelos hidrológicos encontrados na literatura para auxiliar a seleção daquele mais apropriado para bacias de grande porte com a presença de reservatórios de água.

METODOLOGIA

A primeira etapa do presente estudo de revisão bibliográfica consistiu em um levantamento de artigos científicos que apresentavam estudos com aplicação de modelos hidrológicos. Consideramos artigos publicados nos últimos 5 anos em periódicos indexados na plataforma de Periódicos da CAPES/MEC. A busca bibliográfica resultou em 87 artigos. Estes artigos mencionavam, em total, 23 modelos hidrológicos. Entre eles, 5 foram selecionados para revisão no presente estudo: VIC, MIKE SHE, SWAT, HEC-HMS e MGB-IPH. A partir disso, buscou-se entender a disseminação de cada um deles no meio acadêmico. Para isso foi realizada uma nova pesquisa na mesma base de dados, utilizando descritores em inglês para filtragem dos resultados. A busca consistiu em artigos revisados por pares, publicados entre 2016 e 2020. As palavras-chave utilizadas, conectadas pelo operador booleano AND, seguiram o padrão “nome do modelo” AND “hydrology”. O termo *hydrology* (hidrologia) permitiu restringir a pesquisa a artigos associados apenas ao tema de interesse.

Após essa etapa, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sites oficiais para a caracterização de cada um dos modelos, a partir da qual os modelos foram organizados segundo critérios prioritários para a seleção daquele mais adequado ao caso em estudo. Os critérios considerados foram: (1) integração com sistemas de informações geográficas (SIG), (2) tamanhos das bacias hidrográficas para os quais o modelo é aplicável, (3) existência de adaptação metodológica para representação de reservatórios, (4) gratuidade do software, (5) comunidade ativa para suporte e (6) atualização regular do software.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Breve introdução aos modelos hidrológicos

Modelos hidrológicos utilizam equações matemáticas para descrever de forma quantitativa os processos do ciclo hidrológico. Ao longo de décadas, eles têm sido utilizados para auxiliar a tomada de decisão em políticas públicas, assim como prever eventos futuros potencialmente danosos à sociedade (Marinho-Filho *et al.*, 2012; Beskow *et al.*, 2016). Modelos hidrológicos se diferenciam entre si de acordo com a forma com que os processos hidrológicos são discretizados no espaço (modelos espacialmente distribuídos, semi-distribuídos ou concentrados), a discretização temporal dos processos, as prioridades e grau de detalhamento na representação dos processos e seus objetivos (Tucci, 2005). Neles, a bacia hidrográfica é a unidade de análise, o sistema ambiental modelado em função de componentes como solo, vegetação, clima e relevo (Caldeira *et al.*, 2018). Uma vez que a bacia é um sistema natural, do qual não se tem controle e onde integram-se diversos processos, os modelos tornam-se necessários para compreender seu comportamento (Tucci, 2005). A simulação através dos modelos pode ser realizada para representar desde a transformação de chuva em escoamento, até a evapotranspiração, o armazenamento de água e a propagação de cheias (Pontes *et al.*, 2015). Entre as diversas aplicações dos modelos hidrológicos, ressaltam-se a previsão e estimativa de frequência de cheias, projeto de estrutura hidráulica, bem como avaliação de impacto de mudanças climáticas e de uso da terra nos recursos hídricos (Caldeira *et al.*, 2018).

Segundo Tucci (2005), os primeiros modelos hidrológicos buscavam descrever os processos de cada componente do ciclo da água separadamente. Somente a partir da década de 1950, com a nova tecnologia dos computadores, surgiram os primeiros modelos que reuniam vários processos (Tucci, 2005). A revolução digital desencadeou grandes melhorias nas simulações numéricas e estatísticas,

com consequentes avanços em modelos aplicados às bacias hidrográficas. O desenvolvimento do inovador modelo Stanford no início dos anos 1960 impulsionou tentativas de modelar virtualmente todo o ciclo hidrológico (Singh e Frevert, 2010). Este veio a estabelecer os conceitos hoje bem consolidados na prática da modelagem, introduzindo a noção da modelagem contínua e da distribuição espacial da infiltração, assim como integrando processos hidrológicos considerando as bases físicas já documentadas (Crawford e Burges, 2004; Tucci, 2005; Donigian Jr e Imhoff, 2010). Dessa forma, concomitante ao desenvolvimento dos computadores, ocorreu a evolução dos modelos hidrológicos (Tucci, 2005).

A integração dos modelos hidrológicos aos SIG, proporcionou os meios para incorporar a diversidade física da bacia de forma espacialmente distribuída, permitindo analisar padrões espaço-temporais das variáveis (Felix e Paz, 2016). Publicado no início da década de 1980, o TOPMODEL foi o primeiro modelo a se integrar com um SIG. Desde então, diversos outros modelos têm incorporado módulos que proporcionam a modelagem através de interfaces de programas SIG (Fan e Collischonn, 2014).

Modelos hidrológicos selecionados

VIC (Liang *et al.*, 1994)

O modelo VIC (*Variable Infiltration Capacity*) é um modelo hidrológico semi-distribuído de base física, criado para representar grandes bacias, até mesmo aquelas de tamanhos continentais, sendo utilizado para simulações globais (Beckers *et al.*, 2009; Hamman *et al.*, 2018; Alvarenga *et al.*, 2020). Foi desenvolvido originalmente para incorporação em modelos de circulação atmosférica global (*general circulation models* - GCMs) a partir de uma generalização do modelo de capacidade de infiltração variável descrito por Eric Wood e colaboradores em 1992 (Liang *et al.*, 1994). É capaz de representar tanto o balanço hídrico quanto o balanço energético. Os cálculos dos processos hidrológicos são realizados nas células da grade (matrizes raster) para diferentes tipos de vegetação e solo descoberto (Chen *et al.*, 2018).

A principal característica do modelo VIC é a curva de infiltração variável, que determina a taxa máxima de infiltração e escoamento de água em células com cobertura vegetal, conforme a umidade do solo. O módulo de propagação de fluxo calcula o tempo para que todo o escoamento superficial saia de cada célula após a precipitação e alcance a rede de drenagem (Alvarenga *et al.*, 2020).

O modelo VIC apresenta quatro alternativas de implementação que possibilitam o uso de diferentes linguagens de programação, desde código binário, FORTRAN e Python, porém não foi observada interface com SIG (UW, 2016). VIC é gratuito com código aberto sob a Licença Pública Geral (GPL) versão 2 (FSF, 1991). Existe um grupo de discussão disponível para usuários e os códigos são hospedados na plataforma GitHub para incentivar a participação da comunidade (Hamman *et al.*, 2018; UW, 2021). A última atualização robusta no código-fonte foi lançada em 2017 como VIC 5 (Hamman *et al.*, 2018). No entanto, com base na versão anterior (VIC 4.2) foi desenvolvido em 2019 o VIC-Res para o sistema operacional Linux. Esta última versão foi elaborada para permitir a representação da dinâmica de armazenamento de reservatórios, bem como as regras de operação no modelo (Dang *et al.*, 2020).

MIKE SHE (Refsgaard e Storm, 1995)

O MIKE SHE é um modelo hidrológico totalmente distribuído e de base física (Devi *et al.*, 2015; Sandu e Virsta, 2015). Foi desenvolvido pelo Instituto Hidráulico Dinamarquês (DHI) (Refsgaard e Storm, 1995), com base no modelo SHE (Ma *et al.*, 2016).

MIKE SHE foi projetado com uma estrutura modular para aplicação em pequenas bacias (Refsgaard *et al.*, 2010). O modelo se destaca pela sua estrutura em três dimensões (3D) para modelagem dos principais processos hidrológicos, baseada nas leis de conservação de massa, energia

e momento. Ao dividir o sistema natural integral em grades em 3D, o modelo pode refletir a heterogeneidade das direções horizontal e vertical e expressar melhor as características do sistema (Ma *et al.*, 2016). Em comparação com outros códigos existentes, ressalta-se a capacidade do modelo de lidar com grandes conjuntos de dados, além da possibilidade de descrever completamente os principais processos hidrológicos dinâmicos de uma bacia (Refsgaard *et al.*, 2010; Ma *et al.*, 2016). Apesar disso, a construção complexa, a grande quantidade de dados requerida e as funções sofisticadas podem levar a dificuldades na sua execução (Ma *et al.*, 2016).

MIKE SHE é integrado com o ArcGIS e, desde a década de 2000, tem sido mantido como um produto de software comercial do DHI (Refsgaard *et al.*, 2010; DHI, 2021). O Instituto atualiza o modelo constantemente e já apresenta uma versão lançada no ano de 2021 (DHI, 2021). Além disso, mantém um fórum para usuários registrados (SMF, 2017).

SWAT (Srinivasan e Arnold, 1994; Arnold *et al.*, 1998)

O modelo SWAT (*Soil and Water Assessment Tool*) é um modelo semi-distribuído e destinado a operações em grandes bacias hidrográficas (Arnold *et al.*, 1998, 2012b). Apesar disso, também é aplicado com eficiência em pequenas bacias (Bressiani *et al.*, 2015). É um modelo de base física, destinado a simulações de longo prazo, não apropriado para simular eventos isolados (Neitsch *et al.*, 2011; Devi *et al.*, 2015). SWAT originou-se a partir do modelo SWRRB mas também inclui componentes adaptados de outros modelos, como CREAMS, GLEAMS e EPIC (Arnold e Fohrer, 2005).

No SWAT, a simulação hidrológica é dividida em duas fases. A fase terrestre do ciclo hidrológico controla a movimentação de água e sedimentos para o canal principal de cada sub-bacia. Já a fase do roteamento do ciclo, controla a movimentação pela rede hidrográfica até o exutório (Neitsch *et al.*, 2011). Assim, uma vez determinados os direcionamentos da fase terrestre para o canal principal, estes são encaminhados através dos cursos d'água e reservatórios dentro da bacia (Arnold *et al.*, 2012b). A modelagem de reservatórios é feita a partir de um módulo específico no qual são inseridos parâmetros relacionados à implantação e operação do reservatório (Arnold *et al.*, 2012a).

SWAT tem o código disponibilizado gratuitamente, e utiliza um ambiente que interage com as plataformas ArcGIS e QGIS, permitindo integração de diversas bases espaciais (Silva e Medeiros, 2014; Wang *et al.*, 2019). Desde a sua criação, SWAT já passou por muitas expansões, com atualizações recentes divulgadas no ano de 2020 (Arnold e Fohrer, 2005; TAMU, 2021a). Vários grupos de usuários tem sido criados para compartilhamento de informações acerca do modelo, tais como SWAT, ArcSWAT, SWAT-CUP, QSWAT; e grupos para América Latina em geral, África, sudeste da Ásia, Irã e Brasil (Arnold *et al.*, 2012b; TAMU, 2021b).

HEC-HMS (Feldman, 2000)

O HEC-HMS (*Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System*), é um modelo conceitual considerado padrão para projetos de sistemas de drenagem nos Estados Unidos (EUA), quantificando o efeito do manejo do solo nas inundações (Singh e Frevert, 2010; Ouédraogo *et al.*, 2018). Seu desenvolvimento foi iniciado para substituir o modelo HEC-1 (USACE, 2021b).

HEC-HMS pode ser aplicado em bacias hidrográficas de pequeno a grande porte (Beckers *et al.*, 2009). Um projeto padrão é composto de um modelo meteorológico que simula a precipitação dentro da bacia, e um modelo de bacia que a representa fisicamente e contém informações acerca dos processos (Castro e Maidment, 2020). O software apresenta ferramentas SIG integradas e permite a delimitação de bacias, sub-bacias e cursos d'água diretamente no HEC-HMS (USACE, 2021b). A modelagem permite a inserção de reservatórios, porém previsões fornecidas são referentes a vazões não controladas. Para simulações considerando regras de operação é possível utilizar o programa HEC-ResSim associado a resultados obtidos pelo HEC-HMS (USACE, 2021c).

O modelo é disponibilizado pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE) em domínio público, porém sem o fornecimento de suporte para usuários exteriores à Corporação (Halwatura e Najim, 2013; USACE, 2021a, 2021b). Tendo isso em vista, em 2020, usuários criaram um grupo no site Facebook dedicado a trocas sobre o modelo (Wasser World, 2020). O modelo vem sendo constantemente aprimorado quanto a técnicas de simulação e representação de processos físicos, com uma atualização para a versão 4.8 em 2021 (USACE, 2021b).

MGB-IPH (Collischonn, 2001; Collischonn *et al.*, 2007)

O modelo hidrológico MGB-IPH (Modelo de Grandes Bacias do Instituto de Pesquisas Hidráulicas) é um modelo distribuído e conceitual, que pode funcionar em passo de tempo diário ou horário (Fleischmann *et al.*, 2015; Collischonn *et al.*, 2020). Inicialmente, a estrutura do MGB foi baseada nos modelos LARSIM e VIC. Foi desenvolvido com foco na simulação do processo de transformação chuva-vazão em grandes bacias, sobretudo sul-americanas, devido a limitação de dados hidrológicos disponíveis na região (Collischonn *et al.*, 2007; Fan e Collischonn, 2014).

O modelo MGB-IPH é disponibilizado gratuitamente pelo IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual mantém um fórum de discussão disponível para usuários (HGE, 2013; Pontes *et al.*, 2017). É composto por módulos para o cálculo dos processos, que podem ser divididos em três principais: um módulo de balanço de água e energia no solo; um de escoamento interno na mini bacia; e um módulo de escoamento na rede de drenagem. O primeiro realiza os cálculos relativos aos processos hidrológicos verticais (fluxos atmosfera-solo; solo-aquífero e solo/vegetação-atmosfera). Já os módulos de escoamento interno na mini bacia e de escoamento na rede de drenagem representam ambos os processos horizontais, tanto os que ocorrem dentro de uma mini bacia, quanto ao longo dos principais rios da bacia, respectivamente (Collischonn *et al.*, 2020).

Em 2015 foi desenvolvido um método para simulação de reservatórios por Fleischmann e colaboradores. Ele permite a adição de características e simulação de estruturas de saída (Fleischmann *et al.*, 2015). A inserção, entretanto, precisa ser feita através de alterações no código do modelo, em linguagem FORTRAN90 (Breda *et al.*, 2020). O modelo apresenta acoplamento com SIG através de um plugin, com versões mais atuais preparadas para utilização junto ao QGIS. A última atualização disponível, referente a versão 4.5, foi publicada em 2018 (Medeiros *et al.*, 2019).

Síntese dos resultados para os modelos em estudo

O total de referências bibliográficas obtidas através da pesquisa no portal Periódicos da CAPES para os cinco modelos selecionados neste estudo são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantidade resultante de referências no Periódicos CAPES por modelo analisado.

Modelo	Referências de 2016 a 2020
SWAT	2.710
VIC	1.280
HEC-HMS	473
MIKE-SHE	76
MGB-IPH	38

Os critérios definidos para comparação dos modelos foram organizados no Quadro 1. As informações foram obtidas a partir do conteúdo levantado na pesquisa, associadas a cada um dos modelos revisados. Entre os modelos mais difundidos destaca-se o SWAT (Tabela 1). Observa-se no Quadro 1 um diferencial relacionado à ampla comunidade ativa para suporte, com 14 grupos disponíveis (TAMU, 2021b). Isso facilita a aplicação, inclusive para usuários inexperientes.

O MGB-IPH apresentou a menor quantidade de referências. Dado que é o único modelo (entre os selecionados) que foi inteiramente desenvolvido no Brasil, isso pode ser devido à não inclusão de

artigos em português em nossa pesquisa. Além disso, é o modelo mais recente entre os analisados, com a primeira publicação revisada por pares publicada em 2007 (Collischonn *et al.*, 2007).

Quadro 1 – Critérios para comparação dos cinco modelos hidrológicos selecionados.

Modelo	SIG	Extensão de aplicação	Adaptação para reservatório	Gratuidade	Comunidade para suporte	Última atualização
VIC	-	Grandes bacias a extensão global (Beckers <i>et al.</i> , 2009).	Sim, apenas para Linux (Dang <i>et al.</i> , 2020).	Livre sob licença GPL (FSF, 1991).	1 grupo de discussão (UW, 2021).	2017 (Hamman <i>et al.</i> , 2018).
MIKE-SHE	ArcGIS	Pequenas bacias (Refsgaard <i>et al.</i> , 2010).	-	Não (DHI, 2021).	1 fórum (SMF, 2017).	2021 (DHI, 2021).
SWAT	QGIS e ArcGIS	Pequenas a grandes bacias (Bressiani <i>et al.</i> , 2015).	Sim (Arnold <i>et al.</i> , 2012a).	Sim (Wang <i>et al.</i> , 2019).	14 grupos (TAMU, 2021b).	2020 (TAMU, 2021a).
HEC-HMS	Ferramentas SIG inclusas.	Pequenas a grandes bacias (Beckers <i>et al.</i> , 2009).	Sim (USACE, 2021c).	Sim (USACE, 2021a).	1 grupo (Wasser World, 2020).	2021 (USACE, 2021b).
MGB-IPH	QGIS	Grandes bacias (Collischonn <i>et al.</i> , 2007).	Sim, via código FORTRAN (Fleischmann <i>et al.</i> , 2015; Breda <i>et al.</i> , 2020).	Sim (Pontes <i>et al.</i> , 2017).	1 fórum (HGE, 2013).	2018 (Medeiros <i>et al.</i> , 2019).

Para emprego em grandes bacias (maiores que 10.000 km²; Collischonn e Tucci, 2001), indicam-se os modelos VIC, SWAT, HEC-HMS e MGB-IPH (Quadro 1). Todos esses podem ser aplicados em bacias com reservatório, porém o primeiro foi desenvolvido para sistema operacional Linux e funciona inteiramente em linguagem de programação (UW, 2016; Dang *et al.*, 2020). SWAT e HEC-HMS diferem-se, uma vez que SWAT possibilita a inclusão das regras de operação do reservatório diretamente no modelo (Arnold *et al.*, 2012a). Já o HEC-HMS não apresenta essa opção. Para inseri-las, é preciso associar os resultados obtidos a um outro programa (USACE, 2021c). Quanto ao MGB-IPH, a inclusão de características do reservatório é feita em código FORTRAN, o que exige familiaridade com lógica de programação. Em relação à adaptação para ambiente SIG, HEC-HMS possui ferramentas integradas no próprio software. Alguns modelos são adaptados para o software comercial ArcGIS (ESRI), como o MIKE-SHE e SWAT, enquanto outros priorizaram adaptações para o *open-source* QGIS, como o MGB. Entre os cinco, apenas o SWAT possui adaptação para ambos os SIG mencionados, enquanto o VIC não apresentou esse tipo de interface.

Para pequenas bacias (menores que 1.000 km²; Collischonn e Tucci, 2001), sugere-se o uso do MIKE-SHE, HEC-HMS e SWAT, sendo que apenas os dois últimos apresentam adaptação para reservatórios (Quadro 1).

Entre os modelos analisados, o MIKE-SHE é o único que constitui um software pago (DHI, 2021). Isso dificulta a aplicação em pesquisas acadêmicas com recursos limitados, como ocorre no Brasil. No que tange ao critério sobre suporte, não foram observados grupos oficiais de usuários apenas para HEC-HMS. Como explicitado no manual referente ao modelo, este não oferece assistência a usuários que não pertençam à USACE (2021b). Apesar disso, em 2020, usuários criaram um grupo dedicado ao modelo para suporte mútuo na rede social Facebook.

Aplicação em bacias hidrográficas com presença de reservatórios

Historicamente, o sistema elétrico no Brasil tem tido fontes hídricas como principal matriz de geração, correspondendo a 64,9% da oferta interna (EPE, 2020). A geração de energia a partir da energia hidráulica é feita predominantemente através de UHEs com reservatórios, inseridas em

grandes bacias hidrográficas (EPE, 2018). Os reservatórios, além de reservarem água para geração de energia, podem ser direcionados a outros fins, como o controle de cheias e a regularização de vazões, sendo importantes elementos da gestão hídrica. Para uma melhor compreensão dos efeitos nos regimes hídricos, é fundamental que modelos hidrológicos utilizados para simular o regime hídrico de grandes bacias brasileiras permitam integrar os reservatórios no sistema representado (Fleischmann *et al.*, 2015). A área de drenagem do reservatório de Nova Ponte, inserida na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) Rio Araguari, em Minas Gerais, é um exemplo de bacia que se encaixa nos termos citados (Figura 1).

Figura 1 – Localização da Bacia do reservatório de Nova Ponte.

A bacia delimitada é de grande porte, com 15.416 km², dos quais 435,4 km² são ocupados pelo espelho d'água do reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte. A partir da revisão bibliográfica supracitada, para o caso em questão, concluímos que o modelo hidrológico mais apropriado é o SWAT, uma vez que é elaborado para aplicação em grandes bacias, apresenta um módulo específico para inserção das características e regras de operação de reservatórios e possui integração com SIG. Além disso, é gratuito, constantemente atualizado e apresenta diversos grupos de contribuição entre usuários do modelo.

CONCLUSÕES

O processo de revisão bibliográfica inicial é essencial para o êxito da modelagem hidrológica. Ele garante a compatibilidade do modelo escolhido com a pesquisa a ser executada. Assim, embora a difusão de um modelo seja um fator importante, ela não deve ser o único aspecto a ser considerado na tomada de decisão. A escolha do modelo deve ser fundamentada, considerando as peculiaridades da bacia em estudo e as características do modelo, de forma a buscar aquele que melhor se adapte aos objetivos do estudo proposto. Na pesquisa realizada, o modelo mais apropriado para o contexto das grandes bacias hidrográficas brasileiras com presença de reservatórios foi o SWAT. Além de ser estruturado considerando essas características, é gratuito, passa por atualizações regulares e tem uma comunidade ampla e ativa para suporte.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Pesquisa & Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (CEMIG-ANEEL GT-599) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Código 001). NDMS possui bolsa de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG. DRM possui Bolsa de Produtividade Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (PQ-309763-2020-7).

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, L. A. *et al.* (2020). "Hydrological simulation with SWAT and VIC Models in the Verde River Watershed, Minas Gerais". *Revista Ambiente & Água*, 15(4), 10 p.
- ANA (2018). "Massa d'água: Região hidrográfica do Paraná". Disponível em: <https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/2463af8a0a3e44feb1df5905cb2bfe07_0?geometry=-48.410%2C-19.445%2C-46.557%2C-18.991>. Acesso em: 19 mai 2021.
- ARNOLD, J. G.; FOHRER, N. (2005). "SWAT2000: current capabilities and research opportunities in applied watershed modelling". *Hydrological Processes*, 19(3), pp. 563-572.
- ARNOLD, J. G. *et al.* (2012a). "SWAT Input/Output File Documentation: Version 2012". Texas Water Resources Institute, Forney, 654 p.
- ARNOLD, J. G. *et al.* (2012b). "SWAT: Model use, calibration, and validation". *Transactions of the ASABE*, 55(4), pp. 1491-1508.
- ARNOLD, J. G. *et al.* (1998). "Large area hydrologic modeling and assessment part I: Model development". *Journal of the American Water Resources Association*, 34(1), pp. 73-89.
- BECKERS, J.; SMERDON, B.; WILSON, M. (2009). "Review of hydrologic models for forest management and climate change applications in British Columbia and Alberta". *Forum for Research and Extension in Natural Resources*, Kamloops, 166 p.
- BESKOW, S. *et al.* (2016). "Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil". *Hydrological Sciences Journal*, 61(14), pp. 2567-2578.
- BREDA, J. P. F. *et al.* (2020). *Guia Prático de Código-Fonte: Rotinas do MGB*. Manual Técnico, HGE, IPH, UFRGS, Porto Alegre, 49 p.
- BRESSIANI, D. A. *et al.* (2015). "A review of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) applications in Brazil: Challenges and prospects". *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 8(3), pp. 1-27.
- CALDEIRA, T. L. *et al.* (2018). "Modelagem Hidrológica Determinística Chuva-Vazão Em Bacias Hidrográficas: Uma Abordagem Introductória". *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade*, 5(1), 22 p.
- CASTRO, C. V.; MAIDMENT, D. R. (2020). "GIS preprocessing for rapid initialization of HEC-HMS hydrological basin models using web-based data services". *Environmental Modelling and Software*, 130, 104732.
- CHEN, Y. *et al.* (2018). "Effects of irrigation on water and energy balances in the Heihe River basin using VIC model under different irrigation scenarios". *Science of the Total Environment*, 645, pp.1183-1193.
- CHRISTOFOLETTI, A. (1999). "Modelagem de Sistemas Ambientais". Edgard Blücher, São Paulo, 236 p.
- COLLISCHONN, W. (2001). "Simulação Hidrológica de Grandes Bacias". Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 194 p.
- COLLISCHONN, W. *et al.* (2007). "The MGB-IPH model for large-scale rainfall-runoff modelling". *Hydrological Sciences Journal*, 52(5), pp. 878-895.
- COLLISCHONN, W. *et al.* (2020). "Manual de Referência Teórica do MGB". HGE, IPH, UFRGS, Porto Alegre, 45 p.

- COLLISCHONN, W.; TUCCI, C. E. M. (2001). "*Simulação hidrológica de grandes bacias*". Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 6(1), pp. 95-118.
- CRAWFORD, N. H.; BURGESS, S. J. (2004). "*History of the Stanford Watershed Model*". Water Resources Impact, 6(2), pp. 3-6.
- DANG, T. D.; CHOWDHURY, A. F. M. K.; GALELLI, S. (2020). "*On the representation of water reservoir storage and operations in large-scale hydrological models: implications on model parameterization and climate change impact assessments*". Hydrology and Earth System Sciences, 24(1), pp. 397-416.
- DEVI, G. K.; GANASRI, B. P.; DWARAKISH, G. S. (2015). "*A review on hydrological models*". Aquatic Procedia, 4, pp. 1001-1007.
- DHI (2021). "*Mike 2021 download*". Disponível em: <<https://www.mikepoweredbydhi.com/download/mike-2021>>. Acesso em: 4 abr. 2021.
- DONIGIAN JR, A. S.; IMHOFF, J. C. (2010). "*History and Evolution of Watershed Modeling Derived from the Stanford Watershed Model*", in *Watershed Models*. Org. por Singh, V. P. e Frevert, D. K., CRC Press, Boca Raton, pp. 21-45.
- EPE (2018). "*Considerações sobre a Expansão Hidrelétrica nos Estudos de Planejamento Energético de Longo Prazo: Documento de Apoio ao PNE 2050*". EPE, Rio de Janeiro, 19 p.
- EPE (2020). "*Balanço Energético Nacional 2020: Ano base 2019*". EPE, Rio de Janeiro, 295 p.
- FAN, F. M.; COLLISCHONN, W. (2014). "*Integração do Modelo MGB-IPH com sistema de informação geográfica*". Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 19(1), pp. 243-254.
- FELDMAN, A. D. (2000). "*Hydrologic Modeling System HEC-HMS: Technical Reference Manual*". U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, Davis, 148 p.
- FELIX, V. S.; PAZ, A. R. (2016). "*Representação dos processos hidrológicos em bacia hidrográfica do semiárido paraibano com modelagem hidrológica distribuída*". Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 21(3), pp. 556-569.
- FLEISCHMANN, A. S. *et al.* (2015). "*Desenvolvimento do módulo de reservatórios do modelo hidrológico MGB-IPH*", in *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, Brasília, pp. 1-8.
- FSF (1991). "*GNU General Public License, version 2*". Disponível em: <<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>>. Acesso em: 5 abr. 2021.
- HAGGETT, P.; CHORLEY, R. J. (1967). "*Models, paradigms and the new Geography*", in *Models in Geography*. Org. por Chorley, R. J.; Haggett, P., Methuen e Co., Londres, pp. 19-41.
- HALWATURA, D.; NAJIM, M. M. M. (2013). "*Application of the HEC-HMS model for runoff simulation in a tropical catchment*". Environmental Modelling and Software, 46, pp. 155-162.
- HAMMAN, J. J. *et al.* (2018). "*The variable infiltration capacity model version 5 (VIC-5): Infrastructure improvements for new applications and reproducibility*". Geoscientific Model Development, 11(8), pp. 3481-3496.
- HGE (2013). "*MGB: Fórum*". Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/hge/mgb/forum/>>. Acesso em: 5 abr. 2021.
- IBGE (2019). "*Base Cartográfica Continua do Brasil: Escala 1:250.000*". Rio de Janeiro: IBGE.
- IGAM (2018). "*Hidrografia*". Disponível em: <<http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimasnoticias/1312-hidrografia>>. Acesso em: 19 mai 2021.

- LIANG, X. *et al.* (1994). "A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models". *Journal of Geophysical Research*, 99(D7), pp. 14415-14428.
- MA, L. *et al.* (2016). "MIKE SHE modeling of ecohydrological processes: Merits, applications, and challenges". *Ecological Engineering*, 96(2016), pp. 137-149.
- MARINHO-FILHO, G. M. *et al.* (2012). "Modelos hidrológicos: Conceitos e aplicabilidades". *Revista de Ciências Ambientais*, 6(2), pp. 35-47.
- MEDEIROS, M. S. *et al.* (2019). "Manual de exemplo de aplicação do modelo MGB 2018 utilizando o IPH-Hydro Tools". IPH-UFRGS, Porto Alegre, 85 p.
- NEITSCH, S. L. *et al.* (2011). "Soil and Water Assessment Tool (SWAT): Versão 2009". Texas Water Resources Institute, Temple, 634 p.
- OUÉDRAOGO, W. A. A.; RAUDE, J. M.; GATHENYA, J. M. (2018). "Continuous modeling of the Mkurumudzi River catchment in Kenya using the HEC-HMS conceptual model: Calibration, validation, model performance evaluation and sensitivity analysis". *Hydrology*, 5(3).
- PONTES, P. R. M. *et al.* (2015). "Modelagem hidrológica e hidráulica de grande escala com propagação inercial de vazões". *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, 20(4), pp. 888-904.
- PONTES, P. R. M. *et al.* (2017). "MGB-IPH model for hydrological and hydraulic simulation of large floodplain river systems coupled with open source GIS". *Environmental Modelling and Software*, 94, pp. 1-20.
- REFSGAARD, J. C.; STORM, B. (1995). "MIKE SHE", in *Computer Models of Watershed Hydrology*. Org. por Singh, V. P., Water Resources Publications, Highlands Ranch, pp. 809-846.
- REFSGAARD, J. C.; STORM, B.; CLAUSEN, T. (2010). "Système Hydrologique Européen (SHE): review and perspectives after 30 years development in distributed physically-based hydrological modelling". *Hydrology Research*, 41(5), pp. 355-377.
- SANDU, M. A.; VIRSTA, A. (2015). "Applicability of MIKE SHE to Simulate Hydrology in Argesel River Catchment". *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 6, pp. 517-524.
- SEMENOVA, O.; BEVEN, K. (2015). "Barriers to progress in distributed hydrological modelling". *Hydrological Processes*, 29, pp. 2074-2078.
- SILVA, R. M.; MEDEIROS, I. C. (2014). "Análise Hidrossedimentológica em ambiente SIG usando o modelo SWAT". *GeoFocus*, (14), pp. 211-231.
- SINGH, V. P.; FREVERT, D. K. (2010). "Watershed Models". CRC Press, Boca Raton, 653 p.
- SISEMA (2020). "Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos". Belo Horizonte, MG, Disponível em: <<http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/>>. Acesso em: 16 fev. 2020.
- SMF (2017). "MIKE Powered By DHI Forum". Disponível em: <<http://forum.mikebydhi.com/>>. Acesso em: 5 abr. 2021.
- SRINIVASAN, R.; ARNOLD, J. G. (1994). "Integration of a basin-scale water quality model with GIS". *Water Resources Bulletin*, 30(3), pp. 453-462.
- TAMU (2021a). "Software and Data Tools". Disponível em: <<https://swat.tamu.edu/>>. Acesso em: 6 abr. 2021.
- TAMU (2021b). "SWAT User Groups". Disponível em: <<https://swat.tamu.edu/support/>>. Acesso em: 5 abr. 2021.
- TUCCI, C. W. M. (2005). "Modelos Hidrológicos". 2ª ed., Editora da UFRGS, Porto Alegre, 678 p.

USACE (2021a). "*Downloads*". Disponível em: <<https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/downloads.aspx>>. Acesso em: 4 abr. 2021.

USACE (2021b). "*HEC-HMS User's Manual: Version 4.8*". Davis: Hydrologic Engineering Center, 655 p., Disponível em: <<https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmsum/4.8>>.

USACE (2021c). "*Reservoir Simulation (HEC-ResSim)*". HEC-RTS User's Manual, Disponível em: <[https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rtsdocs/rtsim/latest/using-hec-rts-overview/running-forecast-models#RunningForecastModels-ReservoirSimulation\(HEC-ResSim\)worddav66cdb37f378f2a802c257bcfb215df7c.png3534](https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rtsdocs/rtsim/latest/using-hec-rts-overview/running-forecast-models#RunningForecastModels-ReservoirSimulation(HEC-ResSim)worddav66cdb37f378f2a802c257bcfb215df7c.png3534)>. Acesso em: 5 abr. 2021.

UW (2016). "*VIC Model User Guide*". Disponível em: <<https://vic.readthedocs.io/en/master/Documentation/UserGuide/>>. Acesso em: 19 mai. 2021.

UW (2021). "*Discussion group for those using the VIC model*". Disponível em: <https://mailman13.u.washington.edu/mailman/listinfo/vic_users>. Acesso em: 5 abr. 2021.

WANG, Y. *et al.* (2019). "*Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model: A Systemic Review*". *Journal of Coastal Research*, 93(sp1), 22 p.

WASSER WORLD (2020). "*HEC-HMS Users*". Disponível em: <<https://www.facebook.com/groups/hmsusers/>>. Acesso em: 19 mai 2021.